

**LA HISTORIA EN OBJETOS
DE LA PREHISTORIA A LA EDAD MEDIA**

EXPOSICIÓN

**FICHA
DE VISITA**

¿Cómo describirías tu pieza? (es un fragmento o está entera, de qué color es, qué textura tiene,... cualquier detalle es importante)

AHORA, SIN PERDER DE VISTA TU PIEZA, ESCUCHA LA EXPLICACIÓN DE LA VISITA GUIADA PARA INTENTAR DESCUBRIR MÁS SOBRE TU OBJETO.

¿QUÉ CREES QUE ES LA PIEZA QUE HAS LLEVADO EN LA MANO DURANTE LA VISITA?

¿SABRÍAS DECIR PARA QUÉ ES LA PIEZA QUE HAS LLEVADO EN LA MANO DURANTE LA VISITA?

¿Y DE QUÉ ÉPOCA CREES QUE ES? PUEDES VOLVER A VER LA EXPOSICIÓN PARA COMPROBARLO

DIBUJA CÓMO CREES QUE SE USARÍA ESA PIEZA